

Direito e Filosofia
Vol. 1 | N°. 1 | Ano 2026

Marcos Carvalho Lopes

O não-lugar dos estrangeiros na *República* de Platão

Resumo

Este artigo examina o papel implícito dos estrangeiros na *República* de Platão, apesar da ausência de tratamento explícito. Argumenta-se que o tema permeia as discussões sobre a formação da pólis, educação, guerra e degeneração política. Analisa-se a posição do estrangeiro na cidade ideal, com ênfase no mito das três raças, especialização laboral e exigência de unidade/harmonia como barreiras à integração externa. Em seguida, explora-se a distinção platônica entre gregos e bárbaros no contexto bélico, destacando a tensão entre hospitalidade e hostilidade. Discute-se o envolvimento de estrangeiros na decadência dos regimes, culminando na tirania, com dependência de mercenários e apátridas. Finalmente, investiga-se o homem tirânico como apátrida e parricida, estabelecendo paralelos entre desordem anímica e desagregação política. Conclui-se que a exclusão transcende o político, ancorando-se em fundamentos metafísicos e pedagógicos, rejeitando aparência, multiplicidade e excesso na pólis e no indivíduo.

Palavras-chave: Platão; *República*; estrangeiro; pólis; degeneração política; alteridade.

Abstract

This article examines the implicit role of foreigners in Plato's *Republic*, despite the lack of explicit treatment. It argues that the theme permeates discussions on polis formation, education, war, and political degeneration. It analyzes the foreigner's position in the ideal city, emphasizing the myth of the three races, labor specialization, and demands for unity/harmony as barriers to external integration. It then explores Plato's distinction between Greeks and barbarians in wartime contexts, highlighting tensions between hospitality and hostility. The study discusses foreigners' involvement in regime decay, culminating in tyranny's reliance on mercenaries and stateless persons. Finally, it investigates the tyrannical man as apatrid and parricide, drawing parallels between psychic disorder and polis disintegration. It concludes that exclusion transcends politics, rooted in metaphysical and pedagogical foundations rejecting appearance, multiplicity, and excess in both city and individual.

Keywords: Plato; *Republic*; foreigner; polis; political degeneration; otherness.

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufjf.edu.br

O não-lugar dos estrangeiros na *República* de Platão¹

Marcos Carvalho Lopes²

Introdução

Na descrição de sua cidade-estado “modelo” Sócrates-Platão não se detém a tratar explicitamente da questão dos “estrangeiros”, no entanto, em vários momentos de sua argumentação podemos aprender algo sobre sua posição em relação a esse assunto. De certa forma, o tema dos estrangeiros perpassa “subterraneamente” toda a *República* de Platão, uma vez que, aceitar ou não a entrada de viajantes é algo que inclui a forma de tratarem sofistas e *aedos* (poetas).³

¹ DOI: [10.5281/zenodo.18303881](https://doi.org/10.5281/zenodo.18303881) Este artigo foi escrito originalmente em 2005, como parte de um estudo inspirado nos debates entre Jacques Derrida e Jürgen Habermas, no contexto de debates sobre a União Europeia e acerca do terrorismo (refletindo os ataques de 11 de Setembro), diferiam na descrição de como lidar com estrangeiros: enquanto o filósofo francês falava em hospitalidade, o pensador alemão se referia a tolerância (BORRADORI, 2004). Podemos encontrar em Platão a origem das duas posições: Derrida se vale da forma como Sócrates na Apologia, pede para ser ouvido no tribunal como se ouviria um estrangeiro (xenos), uma pessoa em relação a qual se deve certa hospitalidade e caridade interpretativa, por não falar a língua dos demais; enquanto na República, Platão desconfia da presença subversiva de quem vem de fora de sua ordenação orgânica, presenças que deveriam ser toleradas e restritas. Trabalhos recentes tratam com mais cuidado da diferença entre estrangeiros (xenos) e metecos (estrangeiros-residentes), sem direitos políticos na estrutura ateniense), considerando que estes últimos poderiam ser integrados na República platônica, dado que o mito fundador de sua cidade-ideal desnaturaliza a perspectiva hereditária e ironiza as narrativas de pureza racial como mentiras úteis. Além disso, os estrangeiros (xenos) poderiam ser vistos como tendo a mesma função de Sócrates, na tarefa de ser um tavão que desperta a cidade de suas posições dogmáticas (KASIMIS, 2018; LEMOINE, 2020 e 2017). Ainda assim, a descrição que ofereço permanece válida e pertinente, já que a questão sobre como o Ocidente lida com a diferença permanece marcada pela posição platônica.

²Possui graduação em Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (2000), mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (2007), doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013) e pós-doutorado em Literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-RJ (2016). Trabalhou entre 2014-2021 na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB-BA). Desde 2022 é professor na Universidade Federal de Jataí (UFJ) em Goiás. Autor de *Canção, estética e política: ensaios legionários* (mercado de letras, 2012), *Máquina do Medo* (PUC-GO, 2013), *Conversa com notas de rodapé: questões para a filosofia africana* (Pedro João, 2022) e *Entusiasmo dos deuses: ensaios sobre filosofia e cultura popular brasileira* (Apeku, 2023). Junto com Murilo Ferraz criou o podcast filosofia pop (filosofiapop.com.br) e publicou o livro *podcast filosofia pop: ano 1* (Prime, 2019); é organizador de *botAfala: Ocupando a CasaGrande* (Pedro João, 2019) e *Tcholonadur: Entrevistas sobre filosofia africana* (Pedro João, 2024). e-mail: marcosclopes@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8418-9215>

³O lugar de encenação deste diálogo, na casa de Céfalo, um comerciante meteco (estrangeiro-residente), na região do porto de Pireu. Não seria um acaso que Sócrates *desce* da região em que os diálogos políticos se encenavam, na *ágora*, para a região portuária, marcada pelo comércio e presença de estrangeiros, para dialogar sobre a justiça na cidade. A descida pode ser pensada como tarefa filosófica, semelhante a que é encenada na Alegoria da Caverna.

Pretendemos nesse trabalho desvelar o lugar do estrangeiro na polis platônica, descrevendo: (1) a posição do estrangeiro na formação da cidade-estado idealizada por Platão, (2) a relação de hospitalidade/hostilidade com os estrangeiros na guerra; (3) os estrangeiros e a degeneração da cidade-ideal (*kallipolis*); e (4) a personalidade desses apátridas. Por fim, pretendemos chegar a alguma conclusão sobre o lugar dado aos estrangeiros na *República* de Platão.

1.A posição do estrangeiro na formação da cidade-ideal

Diferentemente do que disse Karl Popper (1975) em *A sociedade aberta e seus inimigos*, a cidade-ideal pensada por Platão na *República* não é rigidamente dividida em castas: o mito das três raças, exposto no final do livro III (414 a-415d) abre espaço para que exista uma pequena mobilidade social, na medida em que deixa expresso que

se nascer algum filho inferior aos guardiões, deve ser levado para as outras classes, e, se nascer um superior das outras, deve ser levado para a dos guardiões. Isto queria demonstrar que mesmo os outros cidadãos devem ser encaminhados para a atividade para que nasceram, e só para ela, a fim de que cada um, cuidando do que lhe diz respeito, não seja múltiplo, mas uno, e deste modo, certamente, a cidade inteira crescerá na unidade, e não na multiplicidade. (*República* 423 c-d).

A divisão social da polis platônica estaria baseada numa espécie de “índole natural” (*physis*), que se relaciona na narrativa mítica com o metal com o qual a deusa forjou a alma de cada qual: ouro, para governantes amigos da sabedoria; prata, nos guardiões/guerreiros; e ferro e bronze, na dos artesãos e comerciantes. As posições sociais não são hereditariamente atribuídas, mas desveladas no processo de educação em comum. Assim, é possível que da classe dos governantes nasça uma pessoa que tenha índole de guerreira ou artesão, da mesma forma, alguém nascido na terceira classe pode, por sua “natureza” ser elevado de categoria. A “nobre mentira” (*gennaion pseudos*) do mito das três raças garantiria a harmonia da *kallipolis* na medida em que se tornasse uma crença comum, uma tradição, passada de geração para geração (*República* 415 c-d), a naturalização deste “mito fundador”, tomado como natureza, justifica como sendo de fonte divina a hierarquia social, o que alimenta o sentimento profundo de unidade e lealdade a essa ordem.

A especialização do trabalho, de tal forma que cada um tivesse uma única atividade de acordo com a sua natureza, é uma condição primordial para que a polis platônica mantivesse sua unidade, harmonia e justiça. Por isso mesmo, não existe lugar na cidade platônica para quem se diz detentor de múltiplas habilidades: já que esse, se acaso não fosse um deus, não possuiria um saber verdadeiro: “imitaria” a sabedoria como quem anda com uma espelho, olhando no reflexo e multiplicando aparências. Desta forma, não haveria lugar na cidade-estado de Platão seja para

os sofistas, seja para os poetas (que não adequasse sua arte a forma pedida pela educação da cidade, que não comportava novidades).

Além disso, os governantes devem cuidar para que a cidade se mantenha de um tamanho que permita não perder a unidade. A manutenção dessa integridade tem como condição que na cidade não exista lugar para a riqueza e a pobreza; “uma porque dá origem ao luxo, à preguiça e ao gosto pelas novidades; e a outra, à baixeza e à maldade, além do gosto pela novidade” (*República* 422 a). Para tanto, a cidade deve ser sensatamente administrada pelos guardiões, que não possuiriam “quaisquer bens próprios, a não ser coisas de primeira necessidade” (*República* 416d-e). Dessa forma, sem habitações, terra e dinheiro os guardiões se preocuparão em conservar o bem comum e não em acumular.

Ainda que o ideal da polis platônica seja a autonomia, ela não se fecha ao comércio, no entanto, destina a essa função “os mais débeis fisicamente, e inúteis para qualquer outro trabalho” (*República* 371 c-d). Os que se movem apenas pelo dinheiro e tem sua atividade somente ligada a esse bem são considerados por Platão de alguma forma inúteis: os negociantes seriam os fisicamente inúteis e os assalariados os intelectualmente inaptos.

Se a cidade-estado pensada por Sócrates-Platão fecha as portas para a acumulação de capital, também dá as costas para Homero e a ideia de que “ Os próprios deuses, tomando as feições de um viajor estrangeiro/ Sob os mais variados aspectos percorrem cidades e campos,/ Para observarem de perto a impiedade ou justiça dos homens” (*Odisseia*, Canto XVII 480-490). Para Platão os deuses seriam somente bons e não se rebaixariam com artimanhas para enganar os homens.

Dessa forma, a *kallipolis* platônica não está expressamente fechada aos estrangeiros, até mesmo porque ela mesma precisa se povoada, no entanto, os que vêm para a cidade devem se encaixar organicamente em sua estrutura: o interesse da cidade se sobrepõe ao interesse dos indivíduos. A manutenção da ordenação harmônica entre as três classes seria o que manteria nela justiça, a unidade e o equilíbrio. A justiça da cidade seria um reflexo do comportamento dos seus habitantes com relação ao domínio das partes de sua alma, já que para Platão:

Seria, na verdade, ridículo se alguém supusesse que a irascibilidade não provinha dos habitantes das cidades, que são acusados de ter esse temperamento, como os da Trácia e da Cítia e de quase todas as regiões setentrionais; ou o gosto pelo saber, que poderia ser atribuído de preferência ao nosso país, ou o amor das riquezas que não deixam de imputar aos fenícios e aos egípcios. (*República* 435 e)

Platão pretende formar uma cidade grega, com homens “bons e civilizados” que se considerarão parte da Grécia e em alto grau participarão de suas cerimônias religiosas (*República* 470 d-e). Parece não haver lugar para bárbaros na polis platônica e, na medida em que a cidade se tornar orgânica e o mito das três raças se fizer tradição, parece não haver espaço para que

estrangeiros se estabeleçam na cidade (em verdade, a solução final para essa questão parece caber aos guardiões em cada circunstância, tendo em vista manter a unidade e a justiça da cidade).

2.A relação de hospitalidade/hostilidade com os estrangeiros na guerra

No livro V da *República*, Sócrates descreve como se deveria tratar os inimigos durante uma guerra (469 b – 472 e). Trata então de estabelecer uma diferença grande de conduta quando a luta se trava entre gregos e quando o confronto é desses contra bárbaros: “afirmo que a raça helênica é de mesma família e origem, e a dos bárbaros é de família estrangeira e alheia” (*República* 470 c). Quando os gregos combatem bárbaros, lutam contra inimigos por natureza; nesse caso temos uma guerra. Quando o conflito opõe gregos entre si, o que se mostra é uma espécie de doença que toma conta da Grécia, já que o embate se trava entre amigos por natureza. Nesse caso, Sócrates fala em “sedição”, “discordância civil” e prescreve que os beligerantes tenham em vista que querem “chamar à razão” seus oponentes, trata-se de uma “inimizade momentânea” que como tal exige que se aja com certa parcimônia para com o adversário, não destruindo seus campos e casas mas, arrebatando sua colheita⁴, o que traria melhores resultados:

Sendo gregos, não devastarão a Grécia, nem incendiarão as casas, nem proclamarão seus inimigos todos os membros da cidade, homens, mulheres e crianças, mas os poucos adversários causadores da discórdia. E, por todos esses motivos, nem quererão devastar o território deles, pensando que a maior parte dos habitantes são seus amigos, nem arrasar as habitações, e manterão a sua dissensão até os culpados serem forçados, pelos inocentes que sofrem, a expiar a sua culpa. (*República* 471 a-b)

Para Sócrates-Platão os gregos não devem escravizar outros gregos, não devem também “despojar cadáveres e impedir os inimigos que os levem” (*República* 469 e). Assim, mesmo em conflito, os gregos deveriam manter entre eles certa cordialidade por conta dos traços de amizade natural que os ligam enquanto povos irmãos.

Ironicamente, conflitos como a Guerra do Peloponeso, enfraqueciam a Grécia e a punham a mercê da invasão de povos bárbaros. Platão percebeu bem isso e descreveu tal situação como uma doença. Por isso mesmo, estabelece para sua cidade uma espécie de direito de guerra que pede dos helenos certa visão de fraternidade. Quanto aos bárbaros os

⁴Nesse ponto Jaeger parece interpretar erroneamente o texto de Platão afirmando que “O dano máximo que nestas lutas Platão permite infligir ao adversário é a destruição de suas colheitas”. (JAEGER, 1994, p. 834). Platão não fala em destruição e sim em “arrebatar as colheitas do ano”, “tirar a colheita dos vencidos” (*República* 470 b-e). Essa distinção reflete a moderação helênica proposta por Platão para conflitos internos, evitando devastação total.

gregos “devem proceder como atualmente os Helenos uns com os outros” (*República* 471b-d). Nessa prescrição, Platão ironiza o modo que com que os gregos se tratavam durante os combates e não prescreve positivamente um modo de tratar os bárbaros. Apesar de gregos e bárbaros serem “inimigos por natureza” e de Platão ter teorizado somente um direito de guerra relativo aos helenos, cabe lembrar que quando examinou a natureza dos guardiões no livro II, pede que eles tenham a índole de um “bom cachorrinho” para que “sejam brandos com os compatriotas, embora acerbos para com os inimigos; caso contrário, não terão de esperar que os outros o destruam, mas eles mesmos se anteciparão a fazê-lo.” (475 c-d). Os guardiões deveriam ter também certa natureza filosófica de ser amiga do saber, e “não distinguir uma visão amiga e inimiga, senão pela circunstância de a conhecer ou não.” (476 b-c) Desta forma o guardião deveria estar aberto para desvelar quem seria realmente amigo, “E como não terá alguém o desejo de aprender, quando é pelo conhecimento e pela ignorância que se distinguem os familiares dos estranhos?” (476 b-c).

Essa abertura que se pede do guardião faz eco a *Carta Sétima* onde Platão fala da necessidade de fazer verdadeiros amigos para manter um Império (*Carta Sétima* 331 e – 332 c), critica Dionísio por não conseguir agregar amigos confiáveis e elogia Dario, governante da Pérsia

o qual confiou em pessoas que nem eram seus irmãos nem tinham sido educadas por ele, (...)e dividiu o reino em outras tantas regiões, cada uma das quais era maior do que a Sicília, tendo encontrado em todos eles colaboradores de confiança que nunca lhe criaram dificuldades nem se desaviam entre si. Com isso, deu exemplo de como deve ser o bom legislador e o bom rei, por graças às leis por ele promulgadas manteve coeso até hoje o império persa. (*Carta Sétima* 432 b-c)

Por fim afirma que a quantidade de amigos e colaboradores fiéis é o mais seguro sinal de virtude ou de vício (*Carta Sétima* 432 c).

Portanto, na *República* o guardião deve ter certa natureza filosófica e canina para saber “farejar” a melhor forma de agir em cada circunstância, o que me parece que deve valer também para as o modo de agir ante o inimigo bárbaro durante os conflitos. Cabe ressaltar, que a *kallipolis* é etnocentricamente helênica(470d-e), como veremos na próxima seção, sem espaço real para bárbaros.

3.Os estrangeiros e a degeneração da cidade-ideal

No livro VIII da *República* Platão examina os motivos que levariam a degeneração da *kallipolis* em diversas formas de governo, que corresponderiam a formas de conduta individual.

A aristocracia da cidade platônica seria a forma de vida sadia e a seguir teríamos, em ordem decrescente, a timocracia (de Esparta e Creta), a oligarquia, a democracia e a tirania. Assim como o rei-filósofo daria a *polis* a sua condição de ser justa, a cada forma de governo corresponderia uma alteração na índole da classe dirigente, já que, para Platão “é simples ver que toda constituição muda por virtude daquele mesmo que detém o poder quando a sedição se origina em seu seio” (*República* 545 d-e). Quando a classe governante se mantém unida e não perde suas virtudes é impossível abalá-la (*República* 545 d-e).

A timocracia espartana tinha por característica a xenofobia, por isso mesmo, nela não haveria lugar para estrangeiros Na oligarquia a cidade passa a se apresentar dividida: começam a existir pessoas sem função, zangões ociosos que prejudicam a ordem da colmeia. Existiriam tanto ricos dispendiosos (zangões com ferrão) quanto mendigos e pedintes. A desordem e a injustiça já habitariam na cidade de tal forma que

da mesma maneira que um corpo enfermo lhe basta levar um pequeno impulso externo para ficar doente, e por vezes, mesmo sem causa exterior, entra em luta consigo mesmo, assim um Estado que se encontra na mesma situação, por qualquer pretexto, vindo atacantes de fora ajudar a cada um dos partidos, um do Estado oligárquico, outro democrático, adoece e entra em guerra civil; por vezes, até a revolta surge sem auxílio exterior. (456 e)

A vitória dos pobres faz surgir a democracia, o governo onde o excesso de liberdade se torna licenciosidade. A “igualdade” perpassa todas as relações desfazendo a autoridade e a ordem “o pai habitua-se a ser tanto como o filho e a temer os filhos, e o filho a ser tanto como o pai, e a não ter respeito nem receio dos pais, a fim de ser livre; o meteco equipara-se ao cidadão, e o cidadão ao meteco, e do mesmo modo o estrangeiro” (*República* 562 e-563 a). A cidade é aberta a diversas constituições e, por isso mesmo, não tem constituição nenhuma. A liberdade excessiva torna-se escravatura e a injustiça, em sua forma mais perfeita, toma conta do Estado: a tirania. O tirano deve eliminar todos os que se opõe a ele, e, com isso, retira da cidade o que ela tem de melhor; fica sem amigos ou aliados confiáveis e deve fazer vir estrangeiros para lhe servir (567 c-e).

A cidade, ao se dividir, dá abertura para uma progressiva degeneração que faz com que ela mesma se torne escrava. A *polis* que antes era fechada aos estrangeiros cai na barbárie mais terrível da “escravatura de escravos”.

4. Quem são esses apátridas/parricidas?

No livro IX da *República*, Platão analisa a personalidade do homem tirano. Esse homem sem moral é escravo dos seus desejos, não se submete a nenhuma lei e de forma alguma

encontra descanso; não tem amigos nem liberdade. Não preserva tradições e por isso é potencialmente um parricida. É também, como observa Platão, um apátrida:

se as pessoas dessa espécie forem poucas na cidade, e o resto da multidão for sensata, saem para serem a guarda de honra de qualquer tirano, ou para servirem como mercenários onde quer que haja guerra; mas, se houver paz e tranquilidade, ficam na própria cidade a fazer diversas pequenas malfeitorias (*República* 575 a-b)

O homem tirano é o que não tem pátria, que vaga governada por seus desejos, perdendo-se em meio a aparências: é ele o zangão que destrói a sociedade. Por isso é o mais desgraçado e infeliz de todos os homens.

Conclusão

A simetria que Platão constrói entre o homem e a cidade ideal coloca a questão do “estrangeiro” de uma forma diferente: da mesma maneira que a polis deve buscar sua autonomia e a unidade, o homem deve buscar o seu equilíbrio interior, assim, ambos devem se preservar da influência deteriorante do que vem do exterior. Os poetas e os sofistas costumavam vagar de cidade em cidade distribuindo um saber que Platão considerava aparente. O homem, ao se alimentar de aparências se distanciaria da verdadeira felicidade, assim como, a cidade, ao ser tomada por cidadãos sem função se degeneraria. Os estrangeiros deveriam ser excluídos da cidade-ideal platônica por simetria metafísica, pelos mesmos motivos que a imitatividade (cópia mimética) não teria lugar na educação do filósofo: nem a cidade, nem o homem deveriam se deixar escravizar, copiando e se deixando dominar pelo que vem de fora. O homem deveria buscar em sua alma, conhecendo a si mesmo, a Verdade; assim como, a cidade deveria buscar em seu equilíbrio interior, ser justa.

REFERENCIAS:

- BORRADORI, Giovanna. *Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida*. Trad. Roberto Muggiati. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- DERRIDA, Jacques. *Da hospitalidade*. Trad. Antônio Romane. São Paulo: Escuta, 2003.
- HOMERO. *Odisséia*. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
- POPPER, Karl. *A Sociedade Aberta e Seus Inimigos*. São Paulo: Editora Itatiaia, 1974.
- JAEGER, Werner. *Paidéia: A Formação do Homem Grego*. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
- KASIMIS, Demetra. *The Perpetual Immigrant and the Limits of Athenian Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- LEMOINE, Rebecca. Foreigners as Liberators: Education and Cultural Diversity in Plato's Menexenus. *American Political Science Review*, v. 111, n. 3, p. 471–483, 2017.

_____. *Plato's Caves: The Liberating Sting of Cultural Diversity*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

PLATÃO. *A república*. Tradução de M. H. R. Pereira. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

_____. *Carta VII*. In: *Diálogos*, Vol V, Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade Federal do Pará, 1972.